

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ҚАЗАҚЛАРЫ

Турениязова Дилфуза Қуламетовна - Инновациялық технологиялар университеті, Т.и.ф.ф(PhD)

Аннотация. Бул мақалада Қарақалпақстан аймағында қазақтардың жайласуы орындары, олар хақында илмий жұмыстар алып барған илимпазлардың мийнетлерине тоқтап өтиледі.

Таяныш сөзлер. Қарақалпақстан, қазақ, шаруашылық, алим, бай улы, жети уруу

Annotation. This article discusses the settlements of Kazakhs in the territory of Karakalpakstan and the works of scholars who have conducted research on them.

Keywords. Karakalpakstan, Kazakh, animal husbandry, alimuly, bay uly, zheti ru (жети уруу)

Қарақалпақстан қазақтары регионның ең әйемги хэм ири этникалық топарларынан бири болып есапланады. Олардың қәлиплесіуи Арал бойы хэм Сырдеряның төменги ағысындағы жәмийетлик-сиясий процесслер менен тығыз байланыслы. Қазақтар Қарақалпақстан аймағында 17-әсирдің орталарынан баслап жасаған. Олар Арал теңизиниң батыс жағасында, Жаңадаря дерясы бассейнинде, Айбүйир қолтығы этирапында хэм Үстиртте көшип-қонып жүрген. Төменги Әмиүдеря қазақтары Киши жүзден шыққанлар деп есапланады[1]. Белгили илимпаз Т.А. Жданко: қарақалпақ хэм қазақтардың жақынлығы хақында сөз етеди[2]. Қазақтар шаруашылық, дийханшылық пенен шуғылланыу менен бирге арқа аймақтағы Арал теңизине жақын жердеги жасаушы қазақтар балықшылық пененде шуғылланған[1].

Бугинги күнде қазақтар Қарақалпақстан аймағының барлық орынларында ушырасады, бирақ Тахтакөпир, Қараөзек. Бозатау, Хожели, Коңырат, Беруний аймақларында көпшиликти курайды.

Қарақалпақстандағы қазақтар тийкарынан Киши жүз курамындағы кәуимлерден куралған болып, бул аймақтағы қазақтардың басым көпшилиги Алим улы, Бай улы хэм Жети руу (Табын) рууларына тийисли.

Информаторлардың мағлыұмат бериұинше алимлер Тахтакөпир, Қараөзек аймақтарында, табынлар Шымбай, Қоңырат аймағында, бай улы урыұындағылар Нөкис қаласы аймақтарында көпшиликти курайды.

Революциядан кейинги дәұирде бул үлкеде жасаұшы халықлардың тарийхы хаққындағы материалларды С.Толстовтың, С.Камаловтың, Т.А.Жданконың, Р.Қосбергенов, У.Шалекенов хәм Л.Толстова мийнетлеринен аламыз. Бул алымлардың илмий мийнетлеринде қазақ хәм карақалпақлардың революцияға шекемги тарийхына байланыслы шыққан мийнетлерге шолыұ жасалып, олардағы фактлерден бөлекшелер берилип, анализ қылынады. Қарақалпақстан аймағында жасаған қазақлар хаққында У.Шалекенов 1952-1965 жылларда Шымбай, Мойнақ, Қоңырат, Хожели, Беруний, Турткул аймақтарында дала экспедиция ұақтында мағлыұматлар топлайды. Ол «Қазахи низовьев амударьи» мийнетинде XVIII-XX әсирлердеги Хийұа ханлығы менен қатнасықлары, хожалығы, турмыс шараяты, мәдениаты, сиясий искерлиги хаққында сөз етиледи[3].

Қазақ халқының "Жети ата" дәстүри Қарақалпақстанда елеге шекем қатаң сақланып келинбекте. Изертлеұши А.Е. Бижанова өзиниң шаңарақлық мәресимлер бойынша излениұлеринде қазақлардың бул аймақтағы өзине тән той хәм жерлеұ мәресимлерин талқылаған. Мағлыұматларға қарағанда, бул мәресимлерде әййемги исламға шекемги исенимлер хәм ислам қағыйдалары араласып кеткен[4].

Қазақлар Орта Азия халықлары менен мәдений, сиясий, экономикалық байланыста жасаған. Олар Жазлаұ, Қыслаұ сыяқлы шарұашылық пенен байланыслы орныларды мәкан еткен. Киши жүз қазақлары үш үлкен урыұдан ибарат болып олар өз гезегинде бөлинген. Жету урыұ өзине жети урыұды бириктирген: табын, тама, кердерли, керейт, жағалбайлы, тлеұ хәм рамазан. «Бай улы» информаторлардың мағлыұмат берилиұинше бир байдың он еки баласы болып сол бай улынан тараған деп көрсетиледи. Олар: адай, алаша(алчин), бай-бакты, бериш, жаппас, маскар, таз, тана, есентемир, қызыл-

курт, шеркеш, шихлер. Алим улы: шөмекей, кете, төрт кара, қарасақал, қаракесек, шекти сыяқлы урыұлардан ибарат[3, 18-бет].

Қоңырат аймағындағы Жаслық МПЖ халқының 40 пайыз қазақтар болып, олар шаруашылықпенен шұғылланады. Бұл аймаққа қазақтар 1970-1980 жылдарда темир жол құрылысы себепті келіп орналасқан. Бұл жерде киші жүз қазақтардан табын, шекти, адай урыұлары болып, олардың ішінде табынлар көпшілікті құрайды[Д.Т].

Тахтакөпір районының Белтау АПЖ 164 қазақ шаруаға бар болып, бұл жерде алим улының толыбай жолшара, қаракесек, женей, жаманша урыұлары жасайды. Олар шаруашылықпенен бірге дийханшылықпенен де шұғылланады[Д.Т].

Жуумақлап айтатуғын болсақ Қарақалпақстан қазақтары Аралбойы аймақтарының тарихий этник құрамында әхмийетлі орын иелеген. Олардың қәліплесіуі, хожалық жүритіуі, материаллық мәдениеті, мәресімлері қоңсы халықтар менен узақ дауам еткен қатнасықтар натийжесінде жүзеге келген. Соның менен бірге олао өз миллий көринисин сақлап қалған қалда мәдени интеграциясының өзине тән моделин жаратқан.

Пайдаланған әдебиеттер

1 . Джумашев А., Таджиева Р. Казахи Каракалпақстана (1925-1940 гг.): Исторический анализ //История, Философия, Правоведение, Религия, Социология и Политология, 1 (2), 86–90.

<https://academicsbook.com/index.php/indexing/article/view/469>.

2. Жданко Т. Каракалпаки Хорезмского оазиса (материалы полевых исследований каракалпацкого этнографического отряда Хрезмской экспедиции АН СССР 1945-1948) // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. II. М., 1952 г.

3. Шалекенов У.Х. Казахи низовьев Амударьи Ташкент. 1966

4. Бижанова А.Е. Семейно-бытовые обряды казахов низовья Амударьи (вторая половина XIX середина XXвв) Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Нукус, 2001